

Milano, 10/03/2023

Richiesta al Comitato Etico IRCCS_ MultiMedica di approvazione dello studio:

Efficacia di un programma riabilitativo e di prevenzione secondaria domiciliare con telemedicina (E-Health) e ruolo dei biomarkers nella stratificazione prognostica in pazienti anziani con scompenso cardiaco acuto e/o sindrome coronarica acuta.

Elderly patients with acute heart failure and/or acute coronary syndrome: effectiveness of an EHealth-based secondary prevention and rehabilitation program and role of molecular biomarkers in prognostic stratification
- The DELPHIC Study

Proponente:

Dr. Roberto Franco Enrico Pedretti
UO CARDIOLOGIA
IRCCS MultiMedica

CENTRI partecipanti

IRCCS MultiMedica – Dr. RFE Pedretti
ICS Maugeri (Bari-Ba): Dr. Andrea Passantino - Unità di Cardiologia riabilitativa

PARTNER progetto PNRR:

MultiMedica (Sesto San Giovanni-MI)- UO Cardiologia
Dr Roberto Pedretti (MD)– Dr. Gaia Cattadori (MD)-
Dr. Simona Sarzi Braga (MD)
Unità di Ricerca – Dr. Francesco Prattichizzo (Biol)
ICS Maugeri (Bari) – UO Cardiologia
Dr Andrea Passantino (MD) – Dr.Rosa Carbonara (MD)

INRCA (Ancona) - Clinica di Medicina di Laboratorio e di Precisione
Dr. Fabiola Olivieri (Biol) – Dr Liana Spazzafumo (Biostat)

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio “Efficacia di un programma riabilitativo e di prevenzione secondaria domiciliare con telemedicina (E-Health) e ruolo dei biomarkers nella stratificazione prognostica in pazienti i anziani con scompenso cardiaco acuto e/o sindrome coronarica acuta” **Studio DELPHIC**

Uno studio clinico randomizzato multicentrico prospettico che confronta l’efficacia della teleriabilitazione domiciliare verso la terapia standard in pazienti con più di 75 anni, dopo un ricovero per sindrome coronarica acuta (infarto del miocardio) e/o scompenso cardiaco acuto.

La fragilità è una condizione di scarsa resilienza a fattori esterni, che può interessare i soggetti anziani. Essa è associata ad una cattiva qualità di vita, a perdita di autonomia e ridotta sopravvivenza.

Esiste insufficiente evidenza scientifica che gli indici di fragilità possono essere migliorati, per cui sono necessari nuovi studi su interventi potenzialmente efficaci nell’invertire e migliorare gli indici di fragilità

Modelli di riabilitazione cardiologica a distanza mediante sistemi di telemedicina, in pazienti anziani, hanno dimostrato di poter migliorare gli indici di fragilità

Il progetto prevede il coinvolgimento di 450 pazienti randomizzati 1:1 in due gruppi paralleli in aperto. Un gruppo seguirà il trattamento standard post evento, mentre l’altro sarà assegnato ad un Intervento riabilitativo a distanza, eseguito mediante video chiamate programmate al paziente da parte di fisioterapista ed infermiere (almeno 3 volte a settimana per 45-60 minuti) focalizzate su: educazione, sessioni di esercizio fisico, aderenza ad un corretto stile di vita, verifica aderenza alla terapia medica.

A tutti i soggetti partecipanti sarà chiesto di sottoporsi ad un prelievo ematico per la raccolta di di sangue periferico, che verrà utilizzato per lo studio di marcatori di infiammazione in grado di predire la fragilità, la sua progressione e la sua risposta ad interventi riabilitativi.

Lo studio avrà la durata di circa 24 mesi. Successivamente è prevista l’analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Il Promotore dello studio è IRCCS MultiMedica, complessivamente sono coinvolti due centri ospedalieri, MultiMedica – Dr. Pedretti, e ICS Maugeri (Bari) – Dr Passantino. L’INRCA di Ancona agirà invece come laboratorio di ricerca per analisi sui biomarker, in collaborazione con MultiMedica (dr Prattichizzo).

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376723. I partner di progetto sono di seguito specificati:

MultiMedica (Sesto San Giovanni-MI) - UO Cardiologia

Dr Roberto Pedretti (MD) – Dr. Gaia Cattadori (MD)-

Dr. Simona Sarzi Braga (MD)

Unità di Ricerca – Dr. Francesco Prattichizzo (Biol)

ICS Maugeri (Bari) – UO Cardiologia

Dr Andrea Passantino (MD) – Dr.Rosa Carbonara (MD)

INRCA (Ancona) - Clinica di Medicina di Laboratorio e di Precisione

Dr. Fabiola Olivieri (Biol) – Dr Liana Spazzafumo (Biostat)

Il sottoscritto, Dr Pedretti

RICHIESTE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il proponente

Dr. RFE Pedretti

Allegati:

Protocollo PNRR Studio DELPHIC v.1.0 del 10.03.23 (Inglese)

Foglio informativo e consenso informato PNRR Studio DELPHIC v.1.0 del 10.03.23

Sinossi Progetto PNRR Studio DLPHIC v. 1.0 del 10.3.2023

Lettera per il Medico curante v.1.0 del 10.3.2023

CV Dr.Pedretti – PI IRCCS MultiMedica

CV Dr Passantino – PI ICS Maugeri (BA)